

EstudIA mejor - Feedback

Este formulario pertenece a la prueba sobre el prototipo inicial de la página web 'EstudIA mejor' sobre ayudar a los estudiantes a mejorar su uso de la IA Generativa a través de la sugerencia de prompts.

Se le harán unas preguntas para evaluar la utilidad y usabilidad de la página web.

Tu respuesta será anónima y tus datos no serán compartidos con empresas externas.

Serán utilizados para mejorar la página web.

* Indicates required question

Contexto universitario

Esta sección es opcional, contiene preguntas sobre tu contexto universitario

1. *¿Qué grado estás cursando?*

Mark only one oval.

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (o Computación Audiovisual)

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería de Redes de Telecomunicación

Grado en Ingeniería de Matemáticas en Ciencia de Datos

Other:

2. *¿En qué curso estás?*

Mark only one oval.

1º

2º

3º

4º

Evaluación de la página web - General

En esta sección se harán preguntas relacionadas con la experiencia general que has tenido en la página.

3. *¿Cómo evaluarías tu experiencia general en esta página? **

Mark only one oval.

- Muy mala
- Mala
- Normal
- Buena
- Muy buena

4. *¿Qué te ha parecido la página? **

Mark only one oval.

- Muy aburrida
- Aburrida
- Normal
- Interesante
- Muy interesante

5. *¿Qué secciones te han parecido más interesantes? **
Escoge mínimo 1, y máximo 3.

Check all that apply.

- Entender un concepto - no entiendo la teoría
- Entender un concepto - repasar teoría
- Trabajar con código - no entiendo el código
- Trabajar con código - no funciona y no sé por qué
- Trabajar con código - la IA lo resuelve y no aprendo
- Resolver ejercicios
- Comprobar ejercicios
- Ninguna

6. *De las opciones marcadas arriba, ¿Por qué?*

7. *El atractivo visual (o la estética) de la página es... **

Mark only one oval.

- Muy mala
- Mala
- Regular
- Buena
- Excelente

8. *La página web ha cubierto mis expectativas **

Mark only one oval.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Más o menos
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Evaluación de la página web - Navegación y estructura

En esta sección se harán preguntas relacionadas con la navegación y la estructura de la página.

De las siguientes afirmaciones, selecciona aquella opción con la que estás más de acuerdo

9. *La navegación de la página es... **

Mark only one oval.

- Muy difícil de aprender
- Difícil de aprender
- Normal
- Fácil de aprender
- Muy fácil de aprender

10. *La navegación de la página es...* *

Mark only one oval.

- Muy incómoda
- Incómoda
- Normal
- Cómoda
- Muy cómoda

11. *La estructura (el contenido de las pantallas) es...* *

Mark only one oval.

- Muy confusa
- Confusa
- Normal
- Clara
- Muy clara

12. *El contenido de la página web es....* *

Mark only one oval.

- Sobrecargado
- Cargado
- Normal
- Ordenado
- Muy ordenado

Evaluación de la página web - Accesibilidad

En esta sección se harán preguntas relacionadas con la accesibilidad de la página.

13. *La legibilidad (tamaño de fuente, colores, fuente) de la página es... **

Mark only one oval.

- Muy mala
- Mala
- Regular
- Buena
- Excelente

14. *La integración del audio en la página web es... **

Mark only one oval.

- Muy mala
- Mala
- Regular
- Buena
- Excelente

Evaluación de los prompts

15. *Los prompts y las pistas sugeridas son... **

Mark only one oval.

- Muy confusos
- Confusos
- Correctos
- Claros
- Muy claros

16. *Los prompts y las pistas sugeridas son... **

Mark only one oval.

- Muy obstructivos del aprendizaje
- Obstructivos del aprendizaje
- Correctos
- Impulsores del apoyo
- Muy impulsores del apoyo

17. *Los prompts y las pistas sugeridas son... **

Mark only one oval.

- Nada pragmáticos
- Algo pragmáticos
- Muy pragmáticos

Errores y sugerencias

18. *Si te has encontrado con problemas técnicos (links que no van, pantallas que no cargan, errores...), por favor, descríbelos aquí debajo.*

19. *¿Hay alguna cosa que podría haber sido presentada de manera diferente para satisfacer mejor tus necesidades o intereses?*

20. *¿Recomendarías esta página web a algún/a compañero/a o amigo/a tuyo/a? **

Mark only one oval.

- No
- Probablemente no
- No lo sé
- Probablemente sí
- Sí

21. *¿Tienes alguna sugerencia de mejora?*

22. *¿La utilizarías para otra asignatura o tarea? **

Mark only one oval.

Sí

No

Tal vez

23. *¿Te gustaría formar parte de futuras pruebas de esta página? **

Mark only one oval.

Sí

No

24. *En caso de haber marcado "Sí", escribe tu correo electrónico aquí debajo.*

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms